

Новые инструменты в привлечении инвестиций: рынок капитала и ETF как важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона

Дадаханова Саида

Аннотация

В статье рассмотрены альтернативные пути повышения инвестиционной привлекательности, в том числе за счет активизации рынка капитала и внедрения новых инструментов. Раскрыта сущность ETF и его механизм работы.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, рынок капитала, фондовая биржа, разгосударствление, приватизация, акции, облигации, ПИФ, ETF.

В последние годы в Республике проходят качественные изменения во всех сферах жизнедеятельности общества, в частности особое внимание уделяется раскрытию экономического потенциала региона. Важно отметить, что дальнейшее развитие экономики, её реформирование и реструктуризация главным образом зависят от активизации инвестиционной деятельности, оптимизации законодательной базы и внедрении новых инструментов для повышения инвестиционной привлекательности. Основным источником обеспечения благосостояния региона являются инвестиции в формирование и развитие производств.

Рисунок 1. Биржевой оборот РФБ «Тошкент» за период с 2017 года¹

Необходимым условием для решения задач мобилизации финансов считается выбор оптимального инструмента инвестирования. На сегодняшний день таким инструментом может выступать рынок капитала. Как показывает опыт зарубежных стран фондовый рынок — это один из главных источников дополнительного

¹ Составлено автором на основе данных РФБ «Тошкент»

финансирования предприятий и один из наиболее эффективных механизмов привлечения инвестиций для дальнейшего развития производства. Что касается рынка капитала Узбекистана, то в период с 2018 года можно заметить значительные изменения в данной сфере. Так, за последние 4 года было проведено несколько IPO и SPO крупных промышленных предприятий, привлекается всё большее количество частных инвесторов и идет системная работа по привлечению населения в инвестиционную деятельность, в том числе путем повышения её финансовой грамотности.

Таблица 1. Обзор торгов на РФБ «Тошкент» за 2021 год в разрезе рынков и площадок²

	ции Торговой системы	2021 год			
		митенты	делки	енные бумаги	бъем торгов, млн сумов
	В секциях ЕПТК:				
	рынок акций «Stock Market»:	105	1 182	4 181 343 467	1 145 368,6
	G1 - «Main Board»	101	1 164	4 29 007 993	397 842,2
	T1 - «Nego Board»	14	18	752 335 474	747 526,4
	рынок РЕПО сделок	2	6	214	3,4
	рынок облигаций «Bond Market»	5	300	72 633	113 394,9
	G1 - «Main Board»	4	289	62 633	62 784,0
	T1 - «Nego Board»	1	11	10 000	50 610,9
	биржевой системе ЕПТК				
	Public offering (PO)	1	1	177 972	1 742,8
	Итого	108	1 489	4 181 594 286	1 260 509,7

Несмотря на значительный рост биржевого оборота (см. рисунок 1) рынок ценных бумаг страны значительно отстает даже от рынка капитала ближайших соседних стран. К примеру, оборот Казахстанской биржи за один только август 2021 года составил 898,1 млн долл. США. Основной причиной такого запаздывания является несовершенство инфраструктуры рынка и недостаточность ассортимента инвестиционных инструментов. К тому же разрозненность бирж, деятельность которых регулируется разными законодательными актами (порой противоречащим друг другу), разные механизмы торговли во многом препятствуют полноценному развитию рынка.

² Источник: информационная бюллетень РФБ «Тошкент» за 2021 год

На данный момент на фондовой бирже представлены только такие виды ценных бумаг как акции и корпоративные облигации (см. таблицу 1), при этом приобрести государственные облигации возможно на валютной бирже и только банкам.

Внедрение производных финансовых инструментов, депозитарных расписок, биржевых облигаций и других видов ценных бумаг, их свободное обращение на фондовом рынке позволит привлечь как иностранных, так и локальных инвесторов. Одним из наиболее эффективных и популярных на мировых рынках инструментов является ETF. ETF (Exchange Traded Fund) — биржевой инструмент коллективных инвестиций, торгуемый как обыкновенная акция и позволяющий получить эффективный доступ к «корзине» инструментов, не покупая каждый входящий в него актив отдельно. ETF могут быть выпущены на акции, облигации, сырьевые индексы, недвижимость, отдельные сырьевые товары, например золото.

Учитывая меры, предпринимаемые правительством по реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов, реализация государственной доли некоторых предприятий путем объединения их в один портфель и выпуск на рынок в форме ETF значительно ускорил бы процесс разгосударствления и привлек больше инвесторов на рынок, в том числе локальных. Более 82% крупных пакетов акций, выставленных на продажу одним лотом на специальной платформе приема заявок РФБ «Тошкент» для определения потенциального покупателя по заключению сделок в секции переговорного аукциона Nego Board выставлялись по несколько раз и даже с учетом снижения цен всё еще не реализованы. В отличие от ПИФов, знакомых уже с первой волны приватизации в 90-х годах, ETF более доступен для широкого слоя инвесторов, а также инфраструктура авторизованных участников и администраторов/кастодианов обеспечивает функционирование непрерывного механизма подписки и погашения как в деньгах, так и в натуре (в этом случае авторизованный участник передает корзину из ценных бумаг, соответствующую инвестиционной цели фонда, и в обмен получает новые акции ETF).

Рисунок 2. Процесс подписки

Благодаря наличию эффективного процесса подписки и погашения цена ETF всегда остается близкой к справедливой стоимости. Поскольку ETF торгуется как акция, в течение торгового дня его цена может колебаться из-за динамики спроса и предложения. Если цена ETF в какой-то момент начинает существенно превышать справедливую стоимость, авторизованный участник для начала анализирует отклонение и сравнивает его с расходами на совершение арбитражных операций. Если отклонение стоимости превышает пороговое значение, есть смысл действовать. Для этого авторизованный участник приобретает на базовом рынке корзину из активов (акций, облигаций) в пропорции индекса. Затем он обменивает корзину акций или облигаций напрямую в фонде на акции ETF и продает их на рынке, тем самым сбивая цену до справедливой.

Рисунок 3. Процесс погашения

Справедливо и обратное: когда ETF торгуется значительно ниже своей справедливой цены (с дисконтом), авторизованный участник покупает акции ETF, обменивает их у фонда на акции компаний, составляющих индекс, и продает их на открытом рынке базовых активов.

Благодаря этому арбитражному процессу цена акции ETF остается вблизи справедливой стоимости составляющих его базовых активов. Насколько близкой будет цена к справедливой стоимости, определяется ликвидностью базовых активов (насколько близкими являются цены покупки и продажи инструментов, составляющих фонд, на рынке), а также расходами на совершение арбитражных операций — стоимости исполнения сделок на рынке ETF и базовых активов (брокерские комиссии) и капитала, который необходим для арбитражных операций.

Вторым важным плюсом процесса подписки и погашения в натуре является снижение издержек самого фонда и его конечных инвесторов. Все расходы, связанные с новыми подписками на акции ETF или их погашением, несет авторизованный участник. В отличие от доверительных фондов (или ПИФов), они не перекладываются на инвесторов.

По данным Greenwich Associates, доля ETF в портфелях институциональных инвесторов США за год увеличилась с 19% до 25%. Такой рост, по мнению аналитиков Greenwich, обусловлен миграцией активов институциональных инвесторов из активных фондов в пассивные. При этом цели использования могут быть совершенно разными. Так, 72% опрошенных используют ETF для тактической аллокации, 56% — для международной диверсификации, 68% — в качестве основной аллокации портфеля, а 54% — для управления ликвидностью. Основной причиной использования ETF институциональные инвесторы называют

их простоту в использовании, низкие комиссии, ликвидность и легкий доступ к различным рынкам и активам.

Таким образом, с уверенностью утверждать, что наиболее эффективным и современным инструментом привлечения иностранных инвестиций может служить рынок капитала. А также совершенствование инфраструктуры в целом и внедрение ETF в частности позволит не только привлечь большее количество инвесторов на рынок и ускорит процесс приватизации, но и активизирует рынок капитала и поспособствует повышению инвестиционной привлекательности региона на международной арене. Развитие отечественного фондового рынка и укрепление позиций на международном уровне является необходимым условием обеспечения непрерывного долевого и долгового финансирования предприятий, что в свою очередь повысит конкурентоспособность национальной экономики на международной арене.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» от 27.10.2020 №УП-6096
2. Володин С.Н., Кузнецова М.С. Сравнение активно и пассивно управляемых инвестиционных фондов // Корпоративные финансы. 2015. Т. 36, № 4, С. 89-102.
3. Andrew McCollum, ETFs: U.S. Institutions' New Tool of Choice for Portfolio Construction // Coalition Greenwich. 2019.
4. Биржевое обозрение РФБ «Тошкент» за 2017-2020 гг и первое полугодие 2021 года
5. nego.uzse.uz
6. finex-etf.ru